

ПРИЕМЫ И ПРИНЦИПЫ СТИЛИЗАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ В.В. МЕДУШЕВСКОГО

Ж.Т.Ярашев¹

¹Педагогический институт Бухарского государственного университета
Преподаватель кафедры искусство

Ризоева Муниса Шокировна²

²Педагогический институт Бухарского государственного университета

Кафедра истории искусств “музыкальное образование” 2-курс магистрантка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540162>

ARTICLE INFO

Received: 04th January 2023

Accepted: 14th January 2023

Online: 16th January 2023

KEY WORDS

стиль, стилизация, музыка, композитор, теория, полистилистика, произведения, драматургия, музыкальный синтез, познания, интонационные эталоны, произведение, жанр.

ABSTRACT

творческого *теоретического* *наследия*
В.В.Медушевского *свидетельствует* *о*
значительности исследований автора в области
изучения стиля, стилизации, полистилистики. В
конце 1970-х годов В.В. Медушевский, рассматривая
данный музыковедческий вопрос, предложил
семиотический подход к стилю, как к проблеме
понимания композиторского творчества. По
мнению автора, в необходимости рассмотрения
музыкального стиля как знака, естественно
сказывается неразрывное единство обозначаемого
явления: взаимосвязь того, что композиторами
выражено в стиле, того, как это ими выражается.
Ученым дается формулировка, согласно которой
«художественный стиль - это семиотический
объект, который возникает в качестве основы
произведений, объединенных между собой
целостным мировосприятием, служащим
означающей характеристикой стиля, неразрывно
связанной с его означающим - комплексом
художественно-выразительных средств».
Означающее *стиля,* *по* *определению*
В.В.Медушевского, таким образом, - характеризует
его духовно-содержательную сторону, означающее
- определяется областью языковых и
синтаксических средств музыки.

В.В. Медушевский, рассматривая стиль, как характеристику творческого композиторского почерка, высказывал о данном явлении определенные категориальные характеристики: стиль, по его мнению - это «художественный мир, пронизанный сознанием автора». В данном случае это определяет иной взгляд на стиль, что более близко понимаемо исполнителем и слушателем, т.к. воспроизводя

например, произведение Моцарта, исполнитель практически осмысляет его стилистику, его образно-художественный мир, который зашифрован композитором в особых, свойственных только ему музыкально-драматургических средствах, а не просто их комплекс и музыкальный синтез.

Для конкретного исполнителя стилевая принадлежность не является абстракцией, или результатом мыслительного акта, постигаемого только интеллектуально, для него стилевая атмосфера выражается именно через мироощущение музыкальных смыслов, активизирующийся в процессе исполнительского познания - физического и психического (эмоционально-образное восприятие и интеллектуально-смысловое осознание и двигательно-волевое воспроизведение). Таким образом, идеальным представлением о стиле, по мнению В.В.Медушевского, может служить его характеристика как образа художественно-смыслового мира, воплощаемого музыкальными категориями в творчестве определенного композитора и трансформирующееся в сознательном восприятии слушателя или исполнителя, педагога или ученика.

Развивая понимание композиторского стиля как творческого явления, В.В. Медушевский рассматривает его с позиций феномена в традиционной общественной культуре, то есть как исторически сложившуюся систему художественно-выразительных средств, выступающих в диалектическом единстве с идейно-образной содержательностью. В онтологическом ракурсе стиль рассматривается ученым как неповторимо-смысловой мир, который находит способы воплощения через средства музыкального языка. Именно благодаря подобной трактовке данного понятия следует рассматривать стилевую исполнительскую адекватность. Осознание исполнителем стиливых смысло-форм означает неоднородное понимание смыслов не отдельного композиторского произведения, а комплексное восприятие и постижение общих базовых ингредиентов, специфически характеризующих все творческое наследие определенного автора.

Стилевой подход, с данных позиций, направлен на обнаружение и осмысление авторской идентичности, понимание внутренних взаимосвязей внешнего мира и художественно-выразительных средств музыкального искусства, то есть принятия их в качестве средств индивидуального выражения, в качестве «смыслонесущих» элементов, а также нахождения и воссоздания в процессе исполнительского воспроизведения и интерпретации единства «означаемого и означающего», как исполнительски-выразительных, единственно верных для данного прочтения средств¹. Возможность анализа и обобщения дефиниции стиль, предлагаемого Медушевским, дает возможность автору составления модели стиля в музыкальном искусстве. По его мнению, эта структура имеет трехуровневость, где в качестве нижнего, базового уровня выступает материально-звуковая субстанциональность музыки; далее - пространство образно-художественного содержания; в категории третьего, высшего уровня рассматривается духовно-смысловой, идейно-концептуальный пласт.

Каждому из определенных ученым структурно-стилевых пластов, являющихся выражением художественно-творческой устремленности композитора, присущи

¹ Троицкий В. Ю., Стилизация, в кн.: Слово и образ, - М., 1964 – С. 46-63

оригинальные «выплески» во внешне-культурное пространство. Характеризуя детально сущностную определенность стиливых слоев, важно отметить: нижний уровень - слой языка музыкального искусства, музыкально-грамматический, реально существует уже на момент возникновения объективно-нового музыкально-авторского стиля. Формируя свой уникально-индивидуальный стиль, каждый композитор погружается в языковое пространство. Следующий – образно-содержательный слой, рассматривается как наиболее личностно-индивидуальный, его содержательная наполненность определяется связью с психо-эмоциональным строем личности, национально-традиционным менталитетом, чувственно-эмпатийным восприятием индивида и т.п. Концептуально-глубинным состоянием слой индивидуального стиля, взаимодействуя с иными, современными ему стилями, выступает уже как определенное явление культуры исторически-временного отрезка и пространственно-географической определенности².

Взаимодействие композиторской и исполнительской стиливых сфер определяется как в онтологическом аспекте, так и в психологическом, в соответствии с тем, что их взаимодействие возможно к осуществлению в сознании личности. Этот факт подводит нас к пониманию третьей ипостаси – стиле-восприятию. Дефиниция «стиль восприятия» выводится автором как отсечение всего мимолетно-случайного и выявление устойчиво-глубинного. Структурно стиль восприятия аналогичен композиторскому и исполнительскому стилям: благодаря ему осуществляется возможность выражение личности индивида.

Каждое стиливое пространство низкого уровня для собственного обозначения должно иметь совпадения и противопоставления стиливым очертаниям высокого уровня и аналогично-соседствующим стилиобразующим явлениям определенного уровня. Яркость и самобытность индивидуального стиля позволяет максимально и качественно различать данный авторский стиль от стиливой направленности определенного эпохального периода. Определенные музыкально-языковые средства получают максимально-стилевую нагрузку, наиболее активно выражая сущность и эстетику стиля. В.В. Медушевский определяет смысловую основу данного механизма, как «зародыш музыкальной мысли и квинтэссенция стиля».

В работе «Музыкальный стиль как семиотический объект» В.В. Медушевским рассматривается процесс становление стиля как «обобщенного смыслового образования», который начинает свое развитие с «постепенного усвоения сначала ярко-очевидных для слуха, а затем и более тонко-содержательных и формальных признаков, обще-характерных для произведения конкретного композитора или композиторской группы и индивидуально-отличных от творчества иных композиторских школ».

Возможность музыкального восприятия позволяет сформировать «интонационные эталоны», своеобразные опознавательные и слуховые ориентиры, музыкально-знаковые стиливые признаки, дифференцировать информационный материал на знакомый и незнакомый интонационный контент. Интонационно-повторяющиеся структурные элементы впоследствии становятся стиливыми ориентирами музыкально-звучащего материала.

² Михайлов М. К. Стиль в музыке. - Л: Музыка, 1981. - 261 с.

Музыкально-слуховой опыт личности формируется благодаря процессу восприятия музыкального искусства, служащего основой для любой музыкально-слуховой или музыкально-исполнительской деятельности. В данном аспекте рассмотрения стиль характеризуется как исходный момент сложно-психического процесса, и одновременно как его результат. Интонационное зерно, получая осмысление и закрепление в сознании, несет с собой стилевой контекст - закрепляясь в сознании в качестве носителя определенной парадигмы – авторского композиторского или исполнительского стиля.

В работах В.В. Медушевского, автора отечественной теоретической системы, позволившей сформировать понимание музыкального стиля как семиотического объекта, стиль характеризуется определённо-смысловым содержанием, являясь при этом качеством музыкальной формы. Глубинный анализ явления музыкальной культуры позволяет автору говорить о стиле, как о явлении не содержательному самому по себе, а содержанием обусловленному. Принимая авторскую гносеологическую трактовку музыкального явления, важно отметить, что стиль, несомненно, относится к художественно-смысловой форме музыкально-художественного отражения и только к ней, в связи с тем, что стиль с момента появления его как функционального понятия, однозначно связывался с жизнедеятельностью личности. Имея в виду эстетико-семиотическое прочтение - стиль правомерно соотносится как категориальная единица единства содержания и формы. Но принимая данное положение, необходимо отметить, что к стилю невозможно отнести комплекс конкретно-звуковых содержаний, свойственных каждому конкретному произведению. В таком случае данная категория идентифицируется с понятием авторского творчества.

В работе «К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкальных стилей» В.В.Медушевский отмечает, что потребовалось длительное, многовековое развитие музыкальной культуры, прежде чем произошел факт «закрепления индивидуальных стилей в качестве общественно-необходимой потребности... Этот момент осознан тогда, когда осуществилась возможность, как массового явления - формирование инициативно-творческой личности, когда индивидуально-качественное сознание приобрело настоящую независимость от общественно-сословного. Процесс активно-творческого взаимодействия, взаимовлияния, синтеза разнообразных индивидуально-жанровых, этнически-национальных музыкальных стилей имел длительную историю развития. В начале XIX века это привело к рождению национально-стилевой европейской музыкальной системы. По определению В. Медушевского: «Возможность образования рефлексивной национально-стилевой системы подготовилась путем длительного развития международно-музыкальных связей».

Литература:

1. Троицкий В. Ю., Стилизация, в кн.: Слово и образ, М., 1964;
2. Савенко С., К вопросу о единстве стиля Стравинского, в сб.: И. Ф. Стравинский, М., 1973;
3. Кон Ю., О двух фугах И. Стравинского, в сб.: Полифония, М., 1975.
4. Михайлов М. К. Стиль в музыке. - Л: Музыка, 1981. - 261 с.

5. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М.: Музыка, 1976. - 254 с.

INNOVATIVE
ACADEMY